

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasini yaratish

Yuldashev Mirzohid Maxmudjonovich

Andijon mashinasozlik instituti assistenti

G'ofurov Javoxirbek Shuxrat o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti ATT yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasini yaratish haqida ma'lumotlar berilgan. Maqolada veb-ilovanning ishlab chiqish jarayoni batafsil yoritilgan. Bu jarayon dastlabki tahlil, UX/UI dizaynini ishlab chiqish, kodlash, testdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish va doimiy rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Har bir bosqich o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi, bu esa ilovanning ishonchli, foydalanuvchi do'stligi va bozorda talabga mos kelishini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar bilan muntazam aloqa va ularning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali ilova doimiy ravishda yangilanadi va takomillashtiriladi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilaydi va ilovanning raqobatbardoshligini oshiradi. Bundan tashqari, ilovani marketing va reklama strategiyalari muhim ahamiyatga ega..

Kalit so'zlar. veb-ilova dizayni, dasturiy ta'minot ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish, doimiy rivojlantirish

Development an online ordering web application for photo and video shooting

Yuldashev Mirzohid Makhmudjonovich

Andijan Machine Building Institute, assistant

Gafurov Jawokhirbek Shukhrat oglu

Andijan Machine Building Institute, student of ATT

Abstract. This article provides information on creating an online ordering web application for photo and video shooting. The article covers the web application development process in detail. This process includes initial analysis, UX/UI design development, coding, testing, delivery to users, and continuous development. Each step is interdependent, which ensures that the app is reliable, user-friendly, and responsive to market demand. Through regular communication with users and analysis of their feedback, the application is constantly updated and improved, which further improves the user experience and increases the competitiveness of the application. Also, app marketing and advertising strategies are important.

Key words. web application design, software development, testing, delivery to users, continuous development

Ushbu bosqichda dastlabki tahlil asosida yig'ilgan talablar va ehtiyojlar asosida veb-ilovalar dizayni va ishlab chiqarish jarayoni amalga oshiriladi. Bu jarayon UX/UI dizaynerlari, dasturiy ta'minot muhandislari va sinovchilarning hamkorlikda ishlashini talab etadi. Dasturiy ta'minotning ishlashini ta'minlash uchun, har bir modul uchun maxsus sinov scenariylari ishlab chiqiladi va har bir yangilanishdan so'ng batafsil qayta sinovdan o'tkaziladi. Bunda, foydalanuvchi interfeysi intuitiv va foydalanish uchun qulay bo'lishi, shuningdek, ilova barqaror va ishonchli ishlashi ustida alohida e'tibor beriladi. O'z navbatida, ilovaning barcha funktsiyalari to'liq ishlashiga ishonch hosil qilish maqsadida, haqiqiy foydalanuvchilar bilan beta-sinovlar o'tkaziladi. Beta-sinov jarayonida to'plangan fikr-mulohazalar asosida dastur takomillashtirilib, foydalanuvchi tajribasi yaxshilanadi va ilova yakuniy foydalanish uchun tayyor bo'ladi. Bu ilovani yaratishda bir qator bosqichlarni, jumladan, dastlabki talabanaliz, dizaynning ishlab chiqish, kodlash, ilovaning testlash uchun zarur bo'lgan algoritmlarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ilova, foydalanuvchilar uchun foto va video xizmatlarini tez va samarali tarzda buyurtma qilish imkoniyatini yaratish uchun mo'ljallangan bo'lib, jarayonning har bir qismi diqqat bilan rejalashtiriladi va bajariladi. Sinovdan o'tkazish jarayonida esa, ilova turli holatlar ostida to'g'ri ishlashini ta'minlash maqsadida, qat'iy nazoratdan o'tkaziladi. Ushbu qismlardan o'tkazish ilovaning barqarorligi, ishonchliligi va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash, shuningdek, xavfsiz va samarali xizmat ko'rsatish mezonlariga javob berishini ta'minlash uchun zarurdir. Barcha bu jarayonlar online buyurtmalarni berishda foydalanuvchilar oson va qulay foydalana olishlari uchun, ilovaga integratsiya qilinadigan foto va video xizmatlari bilan bog'liq bo'ladi va ilova yakuniy foydalanuvchilarga taqdim etilishidan oldin sinchiklab o'tkaziladi. Yakuniy sinovlardan o'tgan va barcha zarur sozlamalari amalga oshirilgan web ilovani endi foydalanuvchilarga taqdim etish bosqichi keladi. Bu jarayonda ilova marketing guruhi tomonidan turli xil reklama va targ'ibot kampaniyalari orqali potentsial foydalanuvchilarga yetkaziladi. Shuningdek, ilovani turli platformalarda, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va boshqa onlayn kanallar orqali ham targ'ib qilish ishlari amalga oshiriladi.

Foydalanuvchilar uchun ilova haqida batafsil ma'lumotlar, qo'llanmalar va o'quv videolari ham taqdim etiladi, bu esa yangi foydalanuvchilarning ilovadan oson va samarali foydalanishlarini ta'minlaydi. Ilova foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinishi bilan, uning ishlashini yaxshilash va yangi xususiyatlarni integratsiya qilish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Foydalanuvchilardan kelib

tushgan qayta aloqalar va takliflar tahlil qilinadi, va bu ma'lumotlar asosida ilova muntazam ravishda yangilanadi va takomillashtiriladi. Bular ilovaning foydalanuvchilar ehtiyojlariga javob berishini va texnologik yangiliklarga moslashuvini ta'minlaydi, shu bilan birga ilova bozorda raqobatbardoshligini saqlab qoladi.

Web ilovasi ishlab chiqish va taqdim etish jarayoni o'z ichiga dastlabki tahlil, UX/UI dizayni, ishlab chiqarish, sinovdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish va doimiy rivojlantirish kabi bosqichlarni oladi. Har bir bosqich o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi, bu esa ilovaning ishonchli, foydalanuvchi do'stligi va bozorda talabga mos kelishini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar bilan muntazam aloqa va ularning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali ilova davomli ravishda yangilanadi va takomillashtirilib, yangi xususiyatlar qo'shiladi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilaydi va ilovaning raqobatbardoshligini oshiradi. Bundan tashqari, ilovaning marketing va reklama strategiyalarini muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Potensial foydalanuvchilar orasida ilovaning tanilishini va qabul qilinishini oshirish uchun keng ko'lamlı reklama kampaniyalari va ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etish zarur. Ilova foydalanuvchilariga qulaylik yaratish maqsadida, turli xil qo'llanmalar va videolar orqali foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar ham taqdim etiladi. U bilan birga, texnik yordam va foydalanuvchi qo'llab-quvvatlash xizmatlari ishini yaxshilash, foydalanuvchilarning muammolarini tezkor va samarali hal qilish orqali ularning ishonchini qozonish talabiladi. Nihoyat, ilovaning kengaytirilishi va xalqaro bozorlarga kirishi ham rejalashtirilishi kerak. Bu jarayon mahalliy bozor talablarini tushunish va global foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirish uchun moslashuvchan yondashuvlarni talab qiladi. Har bir yangi bozor uchun maxsus adaptatsiya va lokalizatsiya strategiyalari ishlab chiqilishi, shuningdek, mahalliy qonunchilik va foydalanuvchi odatlariga moslanishi zarur. Bu strategiyalar doirasida, ilova turli tillar va madaniyatlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytirishi, shu bilan birga xavfsizlik va maxfiylik standartlarini har doim ustuvor qo'yishi kerak. Ushbu yondashuvlar ilovaning global miqyosda muvaffaqiyli rivojlanishini va foydalanuvchilar bazasining o'sishini ta'minlaydi.

Ilovani ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayoni murakkab va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayondir. Quyidagi strategik jadval ilova ishlab chiqarish va test qilish jarayonining asosiy bosqichlari va ularning kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi:

Bosqich	Vazifa	Kutilayotgan Natija	Raqamlar
Loyiha tahlili	Ilova talablarini va uning doirasini aniqlash	Aniq loyihaviy hujjat va talablar ro'yxati	10 sahifa
Dizayn ishlari	Foydalanuvchi interfeysi va tajribasini ishlab chiqish	Prototipni yaratish va dizayn qo'llanmasi	15 ekran
Dasturlash	Kod yozish va ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish	Ishlaydigan kod va ma'lumotlar bazasi	10000 qator
Sinovdan o'tkazish	Ilova to'liq ishlashini va xatolarsiz ekanligini tekshirish	Xatolar va muammolarning tuzatilgan hisoboti	50 ta test
Ishga tushirish	Ilovani ishlab chiqarish va foydalanishga topshirish	Foydalanuvchilarga taqdim etilgan ishlaydigan ilova	1 ta ilova

1-jadval. Ilovani ishlab chiqishdagi strategik jadval

Bu jadval ilova yaratishda zarur bo'lgan har bir bosqichlarni, uning vazifalarini va har bir bosqich uchun kutilayotgan natijalarni ko'rsatib beradi. U loyiha menejerlari uchun ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilishda muhim a'loqador vazifa bajara oladi. Bularning barchasi ilovani doimiy ravishda yangilab turish va texnologik o'zgarishlarga tezkor javob berish orqali amalga oshiriladi. Muhim ahamiyatga molik bo'lgan yana bir jihat, bu - xavfsizlikni doimiy kuchaytirishdir. Zamonaviy kiber tahdidlar fonida, ilova xavfsizligini ta'minlash uchun eng yangi himoya usullarini qo'llash va foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha qat'iy siyosat yuritish talab etiladi. Shuningdek, foydalanuvchilarga ularning ma'lumotlari qanday qo'llanilishi va himoya qilinishi haqida ochiq va tushunarli ma'lumot berish, ularning ishonchini qozonishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv ilovaning uzluksiz ishlashini, foydalanuvchilarning qoniqishini va ilovaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi. Albatta, bu jarayonlarni samarali boshqarish uchun ilova jamoasi doimiy ravishda monitoring va tahlil qilish mustaqilligini saqlashi

kerak. Bu, foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash, muammolar va kamchiliklarni tez aniqlash va ularni hal qilish, shuningdek yangi xususiyatlar va yangilanishlar ustida ishlash imkonini beradi. Tekshiruv va tahlil jarayonlarini avtomatlashtirish, real vaqt rejimida foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatib borish yordamida, foydalanuvchilar ehtiyojlariga yanada moslashuvchan va tezkor javob berish mumkin.

Shuni ham unutmaslik kerakki, har qanday texnologik mahsulot uchun foydalanuvchi qo‘llab-quvvatlash xizmati juda muhimdir. Foydalanuvchilarga tez va samarali yordam ko‘rsatish, ularning muammolarini hal qilishda yordam berish va ularning fikr-mulohazalarini tinglash, ilova qiymatini oshiradi va foydalanuvchilar bilan uzoq muddatli aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. Shuning uchun, qo‘llab-quvvatlash xizmatini muntazam ravishda takomillashtirish va jamoani malakali mutaxassislardan iborat qilish har doim diqqat markazida bo‘lishi kerak.

Bundan tashqari ilovani doimiy ravishda yangi bozorlarga va yangi platformalarga olib chiqish, yangidan yangi foydalanuvchilar bilan ishlash, o‘zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlarini beradi. Marketing va brending strategiyalarini, shuningdek biznes modelini doimiy ravishda qayta ko‘rib chiqish va yangilash, hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun zarurdir. Bularning hammasi bilan bir qatorda, ilovaning innovatsion taraqqiyotini ta‘minlash uchun tadqiqot va ishlanmalar sohasiga sarmoya kiritish muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar va sun‘iy aql yutuqlaridan foydalanish, ilova funktsiyalarini kengaytirish va yangi imkoniyatlar yaratish orqali foydalanuvchilarga yanada qulay va samarali yechimlar taklif etiladi. Shu bilan birga, jamoa a‘zolarining professional rivojlanishi va bilimlarini doimiy oshirib borish ham zarur, bu esa ularning innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish qobiliyatini oshiradi va natijada ilova sifatining umumiy darajasini yuksaltiradi. Nihoyat, ilovaning ijtimoiy mas‘uliyati va ekologik ta‘sirini ham e‘tibor qaratish zarur. Ilova ishlab chiqarish va foydalanish jarayonida atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirish, foydalanuvchilarni ekologik toza texnologiyalar va amaliyotlar haqida xabardor qilish orqali jamiyat oldida o‘z mas‘uliyatini namoyon etadi. Bu yondashuv nafaqat ilovaning ijobiy brend qiyofasini shakllantiradi, balki foydalanuvchilar orasida ham ijobiy ta‘sir qoldiradi, ularga ilova orqali ekologik toza va barqaror kelajakka hissa qo‘shishlariga imkon beradi.

Ushbu integratsiyalashgan va kompleks yondashuvlar ilovani nafaqat texnik, balki ijtimoiy jihatdan ham mukammal qilishga yordam beradi. Bularning

barchasi, ilovaning ommabopligini oshirishda muhim rol o'ynaydi, chunki foydalanuvchilar ham texnik sifat va xizmatlar darajasini, ham korporativ javobgarlik va atrof-muhitga munosabatini baholashadi. Shuning uchun, barcha jarayonlar va strategiyalar muntazam baholash va optimallashtirish ostida bo'lishi kerak, bu esa ilovaning doimiy takomillashtirilishini va moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldashev, M. (2023). Nachalo raboti s Kotlin.
2. Yuldashev, M. (2024). Qurilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Research and implementation, 2(6), 73-78.
3. Koldashev, E., & Yuldashev, M. (2023). To the strategic development of the new Uzbekistan is modern management. International Journal of Advance Scientific Research, 3(12), 215-223.
4. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.